

AUTIZM

Xorazm viloyati, Shovot tumani, 19-son DMTT

Logoped: Yaxshimuratova Nodira Ulug'bekovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada, autizm haqida ba'zi ma'lumotlar, uning kelib chiqish sabablari va necha yoshdagi bolalarda ko'proq uchrashi haqida, autizm ruhiy kasallikmi yoki uning miyya faoliyatiga qanchalik bog'liq ekanligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: autizm, Asperger sindromi, Kanner sindromi, Kanner autizmi, autistik buzqlik

Annotation: In this article, some information about autism, its causes and at what age it is more common in children, information about whether autism is a mental illness or how much it depends on the functioning of the brain.

Key words: autism, Asperger's syndrome, Kanner syndrome, Kanner autism, autistic disorder

Аннотация: В этой статье немного информации об аутизме, его причинах и в каком возрасте он чаще встречается у детей, информация о том, является ли аутизм психическим заболеванием или насколько он зависит от функционирования головного мозга.

Ключевые слова: аутизм, синдром Аспергера, синдром Каннера, Каннеровский аутизм, аутистическое расстройство

Yer yuzida bolalar orasida autizm hollari ko'payib bormoqda. Gap aqliy qobiliyatlarning sust rivojlanishi haqida ketmoqda. 2006-yilda har 110 boladan biri bunday holatda bo'lgan. 2008-yilda esa har 88 boladan biri. Xo'sh, sabab nima?

Autizm (bolalar autizmi deb ham ataladi) [inglizcha](#): infantile autism), bolalik autizmi (childhood autism), erta go'daklik/bolalik autizmi (early infantile/childhood autism), Kanner sindromi yoki Kanner autizmi (Kanner's autism), DSM-IV - autistik buzqlik (autistic disorder) - [miya](#) rivojlanishining buzilishidan kelib chiqadigan va ijtimoiy o'zaro ta'sir va [aloqada](#) aniq va keng qamrovli tanqislik, shuningdek cheklangan qiziqishlar va takrorlanadigan harakatlar bilan tavsiflangan kasallik. Bu belgilarning barchasi uch yoshdan oldin paydo bo'la boshlaydi . Yengilroq belgilar va alomatlar qayd etilgan shunga o'xshash holatlar autizm spektrining buzilishi deb ataladi .

Autizmning sabablari miyadagi [sinaptik](#) aloqalarning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi [genlar](#) bilan chambarchas bog'liq, ammo kasallikning [genetikasi](#) murakkab va hozirgi vaqtda autizm spektrining buzilishining paydo bo'lishiga nima ko'proq ta'sir qilishi aniq emas: . Kamdan kam hollarda kasallikning tug'ma nuqsonlarni keltirib chiqaradigan moddalarga ta'sir qilish bilan bog'liq aloqasi topiladi . Boshqa taklif qilingan sabablar munozarali - xususan, autizmi [bolalik davridagi emlashlar](#) bilan bog'laydigan gipoteza uchun ilmiy dalil yo'q . Amerika Qo'shma Shtatlari ma'lumotlariga ko'ra, 2011-2012 yillarda maktab o'quvchilarining 2 foizida autizm va autizm spektrining buzilishi rasman tashxis qo'yilgan, bu 2007-yildagi 1,2 foizga nisbatan ancha ko'pdir. [1980-yillardan](#) beri autizm tashxisi qo'yilgan odamlarning soni keskin o'sdi.

Autizmda [miyaning](#) ko'plab sohalarida o'zgarishlar qayd etilgan, ammo ularning qanday rivojlanishi aniq emas. Ota-onalar odatda bolaning hayotining dastlabki ikki yilida buzilish belgilarini sezadilar. Erta xulq-atvor va kognitiv aralashuv bolada o'z-o'ziga yordam ko'rsatish, ijtimoiy o'zaro ta'sir va muloqotni rivojlantirishga yordam berishi mumkin bo'lsa-da, hozirda autizmni to'liq davolay oladigan ma'lum usullar mavjud emas. Balog'atga yetganidan so'ng, kamdan-kam bolalar mustaqil hayotga o'tishga muvaffaq bo'lishadi, ammo ba'zilar muvaffaqiyatga erishadilar. Bundan tashqari, ularning ba'zi vakillari shifo izlamoqda, boshqalari autizm kasallikdan ko'ra ko'proq "maxsus", muqobil holat deb hisoblashadi.

Autizm bola xulq-atvorida namoyon bo'ladi. Uning yumshoq shakli "Asperger sindromi" deb ataladi. Unga chalingan bola odamlar orasida o'zini noqulay sezadi. Autizmning jiddiy shakli aniqlangan bolalar esa atrofdagilar bilan muloqot qilishga qiynaladi. Harakat va qiliqlarini takrorlayverishi, boshqalar bilan umuman gaplashmasligi mumkin. Bu bolalar hech kimning ko'ziga to'g'ri qaramaydi.

Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi deb nomlangan davlat agentligi AQShning 14 shtatida 8 yoshli bolalar salomatligi haqida 2008-yilda to'plangan ma'lumotni o'rganib chiqdi. Bemorlarning ko'pchiligi – o'g'il bolalar, qizlarga qaraganda besh barobar ko'p. Har 54 nafar o'g'il boladan biri shunday holatda.

Tashkilot direktori Tomas Friden deydi, yosh bolalar orasida autizm hollarining ko'payishi ortidagi sabab – ularning yaxshiroq tashxis qilinishi.

"Shifokorlarning bu holatni aniqlash borasidagi malakasi oshdi. Tibbiy ko'riklar va muolajalar sifati ham yaxshilandi. Shu sababli, fikrimcha, statistika o'zgardi, autizmni aniqlash uslublari mukammallashdi".

Autizm bola hayotining birinchi uch yilida ayon bo'ladi. Shu bois kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi barcha bolalarni bir yarim, ikki va ikki yarim yoshda maxsus tekshiruvdan o'tkazishni talab qiladi.

Suzan Xeyman - Amerika pediatriya akademiyasining autizm bo'yicha bo'limi rahbari. Bola yoshi 4 ga kirgunicha kutish noto'g'ri, deydi u. Autizm qancha vaqtli aniqlansa, terapiyani ham shuncha erta boshlash mumkin, demak bola ham shuncha kam qiynaladi, deydi Xeyman.

Ota-onalar yosh bolada g'ayrioddiy harakatlarni kuzatsa, darhol mutaxassisga murojaat qilsin, bolaga tashxis qo'yilishi kerak, deydi mutaxassis.

“Narsalarni qo'li bilan ko'rsatmaydigan, odam ko'ziga tik qaramaydigan bolada autizm bo'lishi mumkin. Lekin boshqa holatlar ham kuzatiladi. Xavotirga o'rin bo'lsa, ota-ona bolani doktorga ko'rsatishi kerak”.

Autizm chegara bilmaydi. Dunyo bo'ylab unga 67 million bola chalingan.

Ijtimoiy o'zaro munosabatlardagi buzilishlar autizm spektrining buzilishini boshqa rivojlanish kasalliklaridan ajratib turadi . Autizmli odam to'liq ijtimoiy muloqotga qodir emas va ko'pincha oddiy odamlar kabi boshqa odamning holatini his qila olmaydi. Mashhur autistik ayol Templ Grandin *neyrotipiklar* yoki normal nerv sistemasi rivojlanishga ega bo'lgan odamlarning ijtimoiy o'zaro ta'sirini tushuna olmaslikni o'zinining hissiyotini "Marsdagi [antropolog](#) " kabi his qilish deb ta'rifladi .Ijtimoiy buzilishlar erta bolalik davrida sezilarli bo'ladi. Autizmli chaqaloqlar ijtimoiy ogohlantirishlarga kamroq e'tibor berishadi, tabassum va boshqa odamlarga kamroq qarashadi va o'z ismlariga nisbatan kamroq munosabatda bo'lishadi. Yurishni o'rganish davrida bola ijtimoiy me'yorlardan sezilarli darajada chetga chiqadi: u kamdan-kam hollarda ko'zlariga qaraydi, o'z pozitsiyasini o'zgartirib, uni ko'tarishga urinishlarini kutmaydi va ko'pincha qo'lini manipulyatsiya qilish orqali o'z xohish-istaklarini bildiradi. boshqa odam . 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bunday bolalar ijtimoiy vaziyatni tushunish qobiliyatini kam namoyon qiladilar, boshqa odamlarga o'z-o'zidan yaqinlashishga, ularning his-tuyg'ularini ifoda etishga yoki boshqa bironing xatti-harakatlariga taqlid qilishga, og'zaki bo'lmagan harakatlarda qatnashishga moyil emaslar. muloqot, boshqa odamlar

bilan navbatchilik qiling. Autizm spektrining buzilishi bo'lgan katta yoshdagi bolalar yuz va his-tuyg'ularni aniqlash vazifalarini yomonroq bajaradilar .

Major Brain Structures Implicated in Autism

Autizm Parkinson kasalligi kabi miyaning boshqa ko'plab kasalliklaridan farqli o'laroq, [molekulyar](#) darajada ham, [hujayra](#) va tizim darajasida ham aniq yagona mexanizmga ega emas; autizm nomi ostida nima birlashtirilgani noma'lum - mutatsiyalar ta'siri kichik miqdordagi umumiy molekulyar zanjirlarga birlashadigan bir nechta kasalliklar yoki boshqacha mexanizmlarga ega bo'lgan katta kasalliklar guruhidir. Ko'rinib turibdiki, autizm rivojlanish

bosqichida ta'sir qiluvchi va miyaning ko'p yoki barcha funktsional tizimlariga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar ta'sirining natijasidir.

Xulosa

Dunyo bo'ylab ko'p bolalarda mana shu autizm kasallik uchrasada, haligacha bu ota-onalarga qiyinchilik va depressiya holatlarini yuzaga keltirib keladi. Ammo, kasallikni davosi va uning asosiy kelib chiqishi haligacha topilgan emas. Lekin, har kimning o'ziga yarasha dardi va kasalliklari mavjud, autizm kasaliga chalingan bolalar boshqa bolalardek sho'x, qoida buzar, yoki juda ko'p gapiradigan bo'lmaydilar, ular tortinchoq va boshqa tengdoshlari bilan muloqotga chiqishishga qiynalishadi, yoki tengdoshlari ularni chiqishtirishmaydi.

Autizm kasallikga chalingan bolalar juda iqtidorli ham bo'lishadi, bu ularning ijobiy hislatlaridan yana biri hisoblanadi. Autizm bolalar juda beozor bo'lishadi, shuning uchun ularda salbiy hislatlar juda kam. Ular hatto ota-onalariga qiyinchilik tug'dirishni xohlamasliklarini o'z ong ostilarida his qilishadi, ammo kasallikning keltirib chiqargan ko'p xolatlari, miyya qobilyatlariga ta'siri ularning doim ham xohlagan xohishlarini amalga oshiravermaydi. Autizmning chegarasi yo'q, u inson miyyasidagi xohlagan to'qimaga ta'sir eta olishi mumkin, uning davosi topilmagan. Achchiq haqiqat bo'lasada, autizm inson ongi ustidan g'alaba qozongan kasalliklardan biri hisoblanadi.

Dunyo bo'ylab autizm kasalligiga chalingan ko'p bolalarni kuzatganimizda ularning harakatlarini kuzatishimiz davomida, ular o'zlarini o'zlari ba'zida boshqara olmaydilar, miyya faoliyati tufayli ular doim tengdoshlari orasida kamsitish, chetga surilish, o'z fikrini bemalol izohlay olmasliklari, o'z xohishlarini amalga oshira olmasliklari va boshqa iqtidorlarini doim ham namoyish qilishga erisha olmaydilar.

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, bir kun kelib, mana shu kasallikning kelib chiqishi, uning davosi barchasi oshkor bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlari

1. *Американская психиатрическая ассоциация* 299.00 Autistic Disorder // Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR). — Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2000. — P. 70. — ISBN 978-0-89042-025-6
2. *Американская психиатрическая ассоциация* Diagnostic criteria for 299.00 Autistic Disorder // Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR). — Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2000. — P. 75. — ISBN 978-0-89042-025-6
3. „CDC and HRSA issue report on changes in prevalence of parent-reported Autism Spectrum Disorder in school-aged children“. *Media Advisory*. Centers for Disease Control and Prevention. 7-oktabr 2013-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 9-oktabr 2013-yil.
4. Myers S.M., Johnson C.P., Council on Children with Disabilities (2007) (en). *Management of children with autism spectrum disorders*. **120** (Andoza:Нп3 nashri). Andoza:Нп3. pp. 1162—1182. doi:10.1542/peds.2007-2362. PMID 17967921.
5. Howlin P., Goode S., Hutton J., Rutter M. (2004) (en). *Adult outcome for children with autism*. **45** (Andoza:Нп3 nashri). pp. 212—229. doi:10.1111/j.1469-7610.2004.00215.x. PMID 14982237.
6. Rajendran G., Mitchell P. (2007) (en). *Cognitive theories of autism*. **27** (Andoza:Нп3 nashri). pp. 224—260. doi:10.1016/j.dr.2007.02.001.
7. *World Health Organization* F84. Pervasive developmental disorders // International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. — 10th (International Classification of Diseases, Tenth Revision (ICD-10)). — 2006.
8. *Спиваковская А. С.* Роль осознаваемых и неосознаваемых переживаний в формировании аутистических установок // Бессознательное

/ Отв. ред. А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассин. — Тбилиси, 1978

9. Filipek P.A., Accardo P.J., Baranek GT et al. (1999) (en). *The screening and diagnosis of autistic spectrum disorders*. **29** (Andoza:Нп3 nashri). pp. 439—484. doi:10.1023/A:1021943802493. This paper represents a consensus of representatives from nine professional and four parent organizations in the U.S.

10. *Oliver Sacks* Andoza:Нп3: Seven Paradoxical Tales. — Andoza:Нп3, 1995. — ISBN 0679437851

11. Bodfish J.W., Symons F.J., Parker D.E., Lewis M.H. (2000) (en). *Varieties of repetitive behavior in autism: comparisons to mental retardation*. **30** (Andoza:Нп3 nashri). pp. 237—243. doi:10.1023/A:1005596502855.